

Etude de l'influence de la santé-sécurité au travail (SST) sur la performance des ouvriers dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) en Côte d'Ivoire : le rôle modérateur du Leader-Member Exchange (LMX)

Study of the influence of occupational health and safety (OHS) on the performance of workers in the Construction and Public Works (CPW) sector in Côte d'Ivoire: the moderating role of the Leader-Member Exchange (LMX)

DAGNOGO Pissio

Enseignant-chercheur

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB)
Laboratoire Droit, Economie et Gestion (LADEG)
Côte d'Ivoire

SEFFON Souleymane

Enseignant-chercheur

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB)
Laboratoire Droit, Economie et Gestion (LADEG)
Côte d'Ivoire

KOUASSI Konan Kan Charles Euloge

Enseignant-chercheur

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI)
Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LARGE)
Côte d'Ivoire

Date de soumission : 16/09/2025

Date d'acceptation : 15/10/2025

Pour citer cet article :

Dagnogo. P. & Al. (2025) « Étude de l'influence de la santé-sécurité au travail (SST) sur la performance des ouvriers dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) en Côte d'Ivoire : le rôle modérateur du Leader-Member Exchange (LMX) », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 10 » pp : 653-674.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Ce travail évalue empiriquement le rôle modérateur de la qualité de la relation leader-membre appelée « Leader Member-Exchange » dans la relation entre la santé-sécurité au travail (SST) et la performance au travail des ouvriers dans le secteur ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). Il est conduit sur un échantillon de cinq cent sept (507) ouvriers à l'aide d'un questionnaire et fait appel à une analyse factorielle exploratoire fondée sur l'Analyse en Composantes Principales (ACP) dont l'objet est de résumer l'ensemble des données quantitatives d'un tableau individus/variables et une analyse factorielle confirmatoire où nous avons utilisé la version 23 du programme AMOS intégré à SPSS ainsi que la macro process de Hayes (2018). Les résultats obtenus révèlent qu'une bonne qualité relationnelle « supérieur immédiat – ouvrier » permet d'amplifier la relation entre la SST et performance au travail.

Mots clés : Santé-sécurité au travail ; performance au travail ; leader member-exchange ; prévention au travail et culture SST.

Abstract

This work empirically evaluates the moderating role of the quality of the leader-member relationship called « Leader Member-Exchange » in the relationship between occupational health and safety (OHS) and the work performance of workers in the Ivorian Construction and Public Works (CPW) sector. It is conducted on a sample of five hundred and seven (507) workers using a questionnaire and uses an exploratory factor analysis based on Principal Component Analysis (PCA) whose purpose is to summarize all the quantitative data from an individuals/variables table and a confirmatory factor analysis where we used version 23 of the AMOS program integrated into SPSS as well as the Hayes macro process (2018). The results obtained reveal that a good « immediate superior – worker » relational quality makes it possible to amplify the relationship between OHS and work performance.

Key words: Health and safety at work ; work performance ; leader member-exchange ; workplace prevention and OHS culture.

Introduction

Les problèmes de santé et de sécurité en milieu de travail à savoir les accidents de travail et les maladies professionnelles sont constatés dans la plupart des entreprises Africaines de nos jours, et plus particulièrement dans les entreprises ivoiriennes (Kanté S., 2002). Lesquels problèmes sont dus à l'insécurité liée à la nature de l'équipement souvent obsolète, peu sûr et parfois dépourvu de dispositif de sécurité. Selon l'OIT (Organisation Internationale de Travail), 320 millions d'accidents de travail et 2 millions 300 mille maladies professionnelles mortelles liés au travail sont enregistrés chaque année dans le monde dont l'Afrique totalise, à elle seule 18 % d'accidents mortels dans ce décompte (MEPS, 2024)¹. Pour pallier cette situation alarmante, la Côte d'Ivoire a, depuis son adhésion à l'OIT, ratifié plusieurs conventions relatives à la Santé-Sécurité au Travail (SST). Au niveau du cadre normatif national, la loi N°2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, assure le droit à l'individu à vivre et à travailler dans un environnement où sa santé physique et mental est préservée.

En dépit de ces mesures, environ six mille (6000) accidents de travail et maladies professionnelles en moyenne sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire avec une prépondérance dans le BTP où les travailleurs sont le plus exposés aux risques d'accident de travail et de maladie professionnelle (MEPS, 2024). En effet, force est de savoir que la quasi-totalité des marchés des travaux de BTP sont attribués sur « appels d'offres » provoquant une concurrence féroce. D'où ces entreprises sont dans une obligation de faire un travail de bonne qualité dans un délai prescrit par le maître d'ouvrage (propriétaire du projet) pour être plus compétitives sur le marché. Cette pression sur les employés accroît les risques liés à leur activité, ce qui se traduit par un taux de sinistralité professionnelle de l'employé du BTP nettement supérieur à la moyenne, avec des accidents graves et parfois mortels plus fréquents, avec parfois des conséquences physiques invalidantes obligeant l'employé à restreindre ou à cesser définitivement cette activité professionnelle (Kahn, S., 2018). Face à cette réalité préoccupante, il serait primordial que les entreprises s'organisent pour préserver la santé et assurer la sécurité des salariés.

Ainsi, du point de vue théorique, l'évidence impose de reconnaître que les problématiques sur la thématique de la SST en lien avec le concept de la performance au travail se sont reposées sur un ensemble de connaissances issues des disciplines connexes (Chakor, Abord de

¹ MEPS (Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale) (2024), « 28ème journée africaine de la prévention des risques professionnels et 22ème journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail », OIT, 2024

Chatillon et Bachelard, 2015). Ces travaux connexes se sont apparus du corpus avec une diversification des objets : des risques psychosociaux (Picard, 2012) à la pénibilité (Abord de Chatillon et Desmarais, 2012) en passant par le stress au travail (Moisson, 2012), le harcèlement moral (Paturel, 2012), l'absentéisme (Chênevert et al., 2012), et même, à la suite d'une citation de Dejours (1999), la souffrance de nature mentale. Ces études ont montré, sur le plan théorique et non sur le plan empirique, un effet négatif de ces lésions professionnelles sur la performance des travailleurs. Par ailleurs, Ndjaboué et al. (2012) estiment que celles-ci comportent des limites. Notamment la prise en considération du « leadership des managers » et de la « justice organisationnelle ». Cette lacune montre l'intérêt d'approfondir les travaux en SST et ceux de ses concepts connexes et leurs effets sur la performance au travail en recourant à une variable intermédiaire pour développer et tester des théories qui reflètent mieux la complexité des phénomènes individuels et organisationnels étudiés.

Ainsi, le leadership, concept qui nous intéresse ici est l'un ayant suscité depuis les trois dernières décennies le plus d'intérêt de la part de la communauté scientifique, notamment dans les champs des sciences sociales et de la gestion (Judge et Piccolo, 2004), il sera pris en compte dans ce travail sous l'angle des supérieurs hiérarchiques qui établissent des relations d'échange social avec leurs différents subordonnés. Cette relation d'échange social est appelée « l'échange leader-membre » ou « Leader-Member Exchange (LMX) », un concept qui a reçu une attention considérable dans la recherche scientifique (Restubog et al., 2010). L'importance de sa théorie réside dans les effets de la qualité de la relation entre le leader et son collaborateur sur les résultats organisationnels (Maroun, 2013). Ce concept sous-tend que les supérieurs nouent des relations qualitativement différentes (qualité élevée ou faible) avec leurs collaborateurs. A ce titre, Wayne et al. (2002) estiment qu'un LMX de qualité élevée conduit les collaborateurs à améliorer la performance au travail. Les conclusions de Kacmar et al. (2003) révèlent que la fréquence des communications entre le supérieur hiérarchique et son collaborateur modère la relation entre le LMX et la performance au travail : le LMX est plus fortement lié à la performance au travail du collaborateur si la fréquence des communications entre les deux acteurs est forte (Charles-Pauvers et al, 2006).

Cependant, cette conception nous paraît assez bénéfique en ce sens où la communication serait relative à la santé et à la sécurité du collaborateur. L'employé ou le collaborateur au départ, ignorant les règles de l'organisation, pourrait se voir communiquer les rôles et les responsabilités relatifs aux mesures sécuritaires par le supérieur immédiat. Dès lors, une

qualité élevée des échanges professionnels contribuerait à renforcer et à enrichir la relation entre la SST et la performance au travail.

C'est pourquoi, la présente recherche vise à contribuer à l'enrichissement et à l'approfondissement des travaux sur la SST en lien avec le LMX et la performance au travail. Ceci étant, existe-t-il une relation entre la SST et la performance des ouvriers dans le BTP en Côte d'Ivoire. Plus loin, dans quelle mesure les effets combinés de celle-ci et du LMX peuvent améliorer la performance des ouvriers dans le secteur ivoirien du BTP ? Ce questionnement nous conduit à poser la question de recherche suivante : l'échange leader membre (LMX) modère-t-il réellement le lien entre la SST et la performance au travail ? L'objectif de ce travail se réduit à étudier le rôle modérateur du LMX dans la relation entre la SST et la performance au travail. Pour atteindre cet objectif, nous présentons la revue de la littérature, déclinons la méthodologie et analysons les résultats de l'étude.

1. Revue de la littérature

La présente partie est consacrée aux ancrages théoriques du lien entre la santé-sécurité au travail et de ceux du rôle modérateur du LMX.

1.1. Lien entre santé-sécurité au travail (SST) et performance au travail

La SST est définie comme étant « un domaine qui vise la protection des travailleurs contre les risques liés au travail » (OIT, 2014). Pour l'INRS² (2007), elle repose sur la prévention des dangers au travail qui regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail et tendre au bien être au travail. Quant à la performance, elle est a été étudiée dans cette recherche sous l'angle de la performance individuelle et est définie au sens de Motowildo (2003) comme étant la valeur totale attendue par l'organisation des épisodes de comportements discrets qu'exerce un individu pendant une période de temps donnée.

Ainsi, les travaux qui se sont intéressés au lien entre la SST et la performance au travail ont démontré ce lien sur le plan théorique, mais manquent quasiment de preuves sur le plan empirique. Ces travaux s'expriment en termes de « mesure de performance en santé-sécurité au travail » qui, selon nous, répond à la problématique théorique de ce lien.

De ce fait, O'Brien (2000) signale que l'obsession de la mesure de performance en SST n'est pas une invention de la dernière décennie. Puisque la littérature a fait état de deux grands courants de mesure en SST, soit : les mesures réactives ou rétrospectives et les mesures

² INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) (2007). « Dossier introduction à la prévention des risques professionnels ». Rapport technique, INRS, Paris. 40, 41

proactives ou prédictives (Booth, 1993 ; Ingalls, 1999 ; Toellner, 2001 ; Voyer et Pérusse, 2002).

Le premier courant se réfère à la compilation d'événements passés (incidents, accidents, etc). Selon ce courant, il est impérieux d'attendre la survenue desdits événements avant d'agir. Le niveau de performance dans ce type de mesure est inversement proportionnel à la fréquence de l'occurrence des événements. C'est-à-dire lorsqu'on constate une baisse de la fréquence des accidents, de maladies ou de blessures en entreprise, cela signifie qu'on est performant. Dans le cas contraire, on est moins performant.

Quant au second courant (mesures prédictives), il ne faut pas attendre la survenue des lésions professionnelles, il faut plutôt agir en amont. Ce courant s'intéresse aux facteurs qui s'avèrent être des prédicteurs d'évènements. On les présente comme étant positifs parce que leur présence est associée à un accroissement de la sécurité du milieu de travail et à une réduction anticipée des lésions professionnelles (Booth, 1993). Plus ces éléments sont présents dans le milieu et plus les travailleurs sont performants. Il s'agit de l'adoption de pratiques de santé-sécurité au travail (SST) telles que la prévention au travail et la culture SST³ (Roy et al, 2004). Notre recherche s'inscrit dans le deuxième courant.

Ainsi, le tableau ci-après regroupe en un tout cohérent l'ensemble de ces mesures répertoriées en fonction des niveaux de préoccupations des gestionnaires. La classification proposée est hiérarchique, en ce sens que les niveaux supérieurs de mesure de performance (niveaux 2 et 3) dénotent une plus grande progression que ceux inférieurs (niveaux 1a et 1b) dans la poursuite de l'objectif d'élimination des risques présents dans le milieu de travail.

Tableau 1 : Classification des types de mesure de performance en SST

	Dimensions	Niveaux de préoccupations		Catégories de la mesure
Mesures prédictives (processus et systèmes)	Culture SST	3	3b	Intégration de la SST aux systèmes organisationnels - Système de gestion de la SST - Systèmes organisationnels
			3a	Adoption de valeurs, attitudes et comportements sécuritaires (employés et direction) - Engagement - Normes de groupe - Comportements - Respect des procédures
	Prévention	2	2b	Amélioration continue - Organisation de la prévention - Activités (identification, contrôle, support) - Rôles et responsabilités

³ La culture SST est l'adoption de valeurs, d'attitudes et de comportements sécuritaires par les employés et par la direction (Roy et al, 2004). Il s'agit du respect des normes sécuritaires édictées par les responsables, l'engagement de la direction vis-à-vis de ces normes, la communication et la responsabilité des employés.

			2a	Conformité	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation du travail (procédés procédures sécuritaires de travail.) - Équipements et matériels - Environnement (matières dangereuses, etc.)
Mesures réactives (résultats)	Résultats	1	1b	Prévention des lésions	<ul style="list-style-type: none"> • Résultats raffinés - Incidents, dommages matériels - Premiers soins, premiers secours, assignation temporaire
			1a	Contrôle des pertes	<ul style="list-style-type: none"> • Résultats traditionnels - Nombre d'accidents, nombre de maladies - Nombre de jours perdus, coûts directs

Source : Roy, Bergeron et Fortier (2004) ; Roy, Desmarais et Cadieux, (2004, 2005).

Les deux catégories de mesures de performance de la dimension « résultats », c'est-à-dire du premier niveau (1a et 1b), sont de type réactif (premier courant élucidé ci-dessus). Les gestionnaires qui utilisent ces mesures sont préoccupés essentiellement par le contrôle des pertes engendrées par les événements accidentels (O'Brien, 2000). Plus l'entreprise accorde une importance à celles-ci moins elle sera performante. Elles n'ont pas été retenues dans cette recherche.

Le pilotage et l'appréciation de la performance en matière de Santé-Sécurité au travail nécessitent l'utilisation des indicateurs prédictifs. En effet, plus on adopte des mesures prédictives ou sécuritaires, plus on évite les dommages et on est performant. Les indicateurs prédictifs de la santé-sécurité au travail se composent des deux (02) dimensions (prévention au travail⁴ et culture SST) des niveaux 2 et 3 du modèle hiérarchique (deuxième courant élucider ci-dessus). Pour rappel, ce sont ces deux (02) dimensions qui retiennent notre attention dans ce manuscrit. Les relations entre lesdites dimensions et la performance au travail seront mesurées de façon séparée dans cette recherche afin d'en déduire la relation qui existe entre la santé-sécurité au travail et la performance au travail. Vu ce qui précède, nous formulons l'hypothèse (H1) suivante :

H1 : Il existe une relation positive et significative entre la SST et la performance au travail des ouvriers dans le secteur du BTP en Côte d'Ivoire.

Les sous hypothèses qui découlent de cette hypothèse sont les suivantes :

H1a : Il existe une relation positive et significative entre la prévention au travail et la performance au travail des ouvriers dans le secteur du BTP en Côte d'Ivoire.

⁴ La prévention au travail au sens de Roy et al. (2005) est un ensemble d'actions menées par l'entreprise dans un contexte de conformité du milieu de travail et d'amélioration continue.

H1b : Il existe une relation positive et significative entre la culture SST et la performance au travail des ouvriers dans le secteur du BTP en Côte d'Ivoire.

Les ancrages théoriques de l'effet modérateur du LMX sont étudiés dans la section suivante.

1.2. L'effet modérateur du LMX dans le lien entre la SST et la performance au travail

Bien qu'à notre connaissance aucune étude n'ait démontré empiriquement l'effet modérateur du LMX dans le lien entre la SST et la performance au travail, en s'appuyant sur quelques arguments théoriques, nous sommes d'avis qu'il aurait un effet modérateur dans ledit lien. D'abord, le LMX désigne la qualité des échanges qui prennent forme et se perdurent dans le temps, entre les salariés et leurs supérieurs (Liden, Sparrowe et Wayne, 1997). La théorie LMX postule que les leaders et managers développent et maintiennent des échanges sociaux distincts avec chacun de leurs collaborateurs. Ainsi, lorsque ces échanges sociaux ou les relations entre les leaders et leurs employés évoluent positivement, elles sont caractérisées par le respect, la confiance mutuelle et la loyauté (Graen & Uhl-Bien, 1995) et c'est dans ces conditions que le LMX pourrait jouer un rôle de modérateur (d'amplificateur) dans la relation entre la SST et la performance au travail.

En effet, dans le cadre de l'obligation de sécurité qui lui incombe, le supérieur immédiat est tenu de mettre en œuvre des actions d'information au bénéfice de l'employé afin qu'il connaisse les risques et les mesures de prévention appropriés relatifs à certains postes dangereux. Ce dernier éviterait donc les accidents de travail et les maladies professionnelles. Aussi, ce qui l'amènerait à garder une bonne relation (relation de qualité élevée) de façon permanente afin de bénéficier des conseils. Car certains postes peuvent constituer des sources de stress plutôt que de motivation si l'employé ne reçoit pas les conseils de son supérieur pour y faire face (Bakker, Demerouti et Euwema, 2005). Le supérieur est par conséquent un intervenant pertinent pour l'employé lorsqu'il s'agit de gérer les tâches au quotidien. En effet, comme le soulignent Mueller et Lawler (1999), seules les cibles locales (par exemple, le supérieur) peuvent donner un contrôle à l'employé sur le plan de sa tâche afin qu'il soit performant.

Par ailleurs, si un salarié perçoit que sa relation avec son supérieur hiérarchique est de qualité élevée, alors il est probable que l'individu se sente apprécié et qu'il développe des attitudes favorables, orientées affectivement vers l'organisation, par le biais de celui-ci considéré comme l'émissaire et l'agent de l'organisation (Levinson, 1965). De même, si le salarié perçoit que son supérieur affiche un comportement à travers lequel il lui témoigne respect,

inspiration et motivation, alors il se peut que ce type de comportement du responsable hiérarchique stimule l'engagement affectif du salarié envers l'organisation (Casoinic, 2011). C'est dans ce contexte que Thomas et Lankau, 2009 ont démontré qu'une bonne qualité relationnelle supérieurs-employés contribue à une meilleure compréhension des comportements attendus, ce qui aide l'employé à s'adapter, à répondre plus facilement aux exigences de son emploi et à mieux performer. Une telle relation constituerait donc un soutien considérable pour contrer les effets qui défavorisent la santé et la sécurité des travailleurs afin que ceux-ci soient performants. En conformité avec ces arguments théoriques, nous formulons l'hypothèse H2 suivante :

H2 : Le LMX modère positivement la relation entre la SST et la performance au travail des ouvriers dans le secteur Ivoirien du BTP.

La vérification de cette hypothèse passe par les sous-hypothèses suivantes :

H2a : Le LMX modère positivement et significativement la relation entre la prévention au travail et la performance au travail des ouvriers dans le secteur Ivoirien du BTP.

H2b : Le LMX modère positivement et significativement la relation entre la culture SST et la performance au travail des ouvriers dans le secteur Ivoirien du BTP.

L'ensemble des hypothèses et sous hypothèses émises dans cette recherche sont résumées dans le modèle de recherche suivant :

Figure 1: modèle de recherche

La vérification de ce modèle passe par des données recueillies selon une démarche rigoureuse. Celle-ci est présentée dans la section suivante.

2. Méthodologie de la recherche

Notre démarche méthodologique s'intéresse à la population cible, aux outils de traitement des données et aux outils d'analyse des données.

2.1. La population cible et l'échantillon de l'étude

L'échantillon de notre recherche concerne les ouvriers du secteur du bâtiment (construction et aménagement des édifices) et ceux du secteur des travaux publics (construction des infrastructures publiques...) et ayant un supérieur hiérarchique. Les personnes ne correspondant pas à notre cible sont celles travaillant dans les bureaux et ne sont exposées à aucun risque et danger professionnel dans l'exécution de leurs tâches.

Notre échantillon est composé de cinq cent sept (507) enquêtés. Nous avons réalisé une statistique descriptive afin de décrire ledit échantillon (voir tableau 2). En effet, en ce qui concerne le genre, sur les 507 enquêtés, nous avons 474 hommes soit 93,5 % et 33 femmes soit 6,5%. Nous constatons une quasi-absence des femmes (ouvrières) dans les entreprises du BTP en Côte d'Ivoire. Ce résultat soulève des interrogations sur la capacité des femmes à résister aux risques. Car le travail nécessite beaucoup d'heures de travail, de force physique et de prise de risque permanent selon les enquêtés eux-mêmes.

Tableau 2 : caractéristiques sociodémographiques et professionnelles de l'échantillon

INTITULE	Genre		Tranche d'âge				Secteur d'activité	
	Masculin	Féminin	< 25 ans	25 - 34 ans	35 - 44 ans	≥ 45 ans	Bâtiment	Trav. publics
EFFECTIF	474	33	73	242	134	58	114	393
(%)	93,5	6,5	14,4	47,7	26,4	11,5	22,5	77,5

Source : les auteurs

2.2. Outils de traitement des données

Nous avons principalement utilisé le logiciel SPSS 23. Grâce aux outils statistiques de ce dernier, nous avons réalisé la description de notre échantillon puis procéder aux analyses factorielles exploratoires. Pour les analyses factorielles confirmatoires et le test des hypothèses de recherche, nous avons utilisé la version 23 du programme AMOS intégré à SPSS ainsi que la macro process de Hayes (2018).

2.3. Outils d'analyse des données

Une analyse factorielle exploratoire a été d'abord effectuée fondée sur l'analyse en composantes principales (ACP) dont l'objet est de résumer l'ensemble des données quantitatives d'un tableau individus/variables. Afin de s'assurer de la cohérence interne des échelles obtenues, nous avons fait recours à l'alpha de Cronbach (compris entre 0 et 1). Il est calculé pour chaque dimension identifiée afin de vérifier si les énoncés sont corrélés entre eux. Lorsqu'il est satisfaisant, les scores des différents items peuvent être agrégés afin d'obtenir une mesure synthétique. Une valeur minimale de 0,5 pour l'alpha est admise au sein de la littérature, voire 0,7 en fonction de l'objectif de la recherche.

Ensuite, l'analyse factorielle confirmatoire a été réalisée à l'aide des équations structurelles (utilisation du logiciel AMOS). Elle a été abordée dans ce travail pour estimer les qualités d'ajustement, la fiabilité (via le ρ de Jöreskog) et la validité (convergente et discriminante) de notre modèle de mesure. Le ρ (p) de Jöreskog (1971) est jugé plus précis que l'alpha de Cronbach. Contrairement, au ρ de convergence appelé fiabilité composite (CR), le ρ de Jöreskog se calcule à partir des variances non standardisées.

L'évaluation de la qualité d'ajustement des modèles de mesure est faite au moyen de différents indicateurs définis dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Les indices d'ajustement du modèle à équations structurelles

Types d'indices	Caractéristiques	Indices utilisés	Seuils d'acceptations empiriques
Les indices absolus	Ces indices permettent de vérifier la similarité entre le modèle théorique et les données observées.	GFI : <i>Goodness of Fit Index</i>	Valeurs supérieures à 0,9
		AGFI : <i>Adjusted Goodness of Fit Index</i>	Valeurs supérieures à 0,9
		RMR : <i>Root-mean-square residual</i>	Valeurs inférieures à 0,08
		RMSEA : <i>Root-mean-square error of approximation</i>	Valeurs inférieures à 0,08
		P : <i>Probabilité du Khi-deux</i>	Valeurs supérieures à 0,05
Les indices incrémentaux	Ces indices permettent de comparer entre le modèle testé et le modèle de référence.	CFI : <i>Comparative Fit Index</i>	Valeurs supérieures à 0,9
		CFI : <i>Comparative Fit Index</i>	
L'indice de parcimonie	Cet indice permet d'obtenir un modèle plus simple	<i>Khi-deux normé (Khi-deux/ddl)</i>	Valeurs inférieures à 2 voire 3
		CAIC	-

Source : Adapté de la revue de la littérature

En ce qui concerne l'analyse du lien des concepts de notre étude, nous avons fait recours aux Méthodes d'Equations Structurelles qui permettent non seulement de valider des échelles de mesure multi-items, mais aussi de tester des relations linéaires de plusieurs construits au sein du modèle (Pothin, 2018, p.290). Dans le cadre des méthodes d'équations structurelles, la procédure s'avère être semblable à celle décrite pour tester les modèles de mesure (via les analyses factorielles confirmatoires). Dans le cadre de ce travail, comme préconisé par Anderson et Gerbing (1988), une démarche en deux temps a été employée. Après avoir, dans un premier temps, testé les différents modèles de mesure lors des AFC (Analyses Factorielles Confirmatoires), l'ensemble des relations directe est analysé à l'aide des méthodes d'équations structurelles. La section suivante présente les résultats de la recherche.

3. Présentation des résultats

Nous vérifierons dans cette partie la fiabilité et la validité des échelles de mesures puis montrerons les résultats des tests d'hypothèses accompagnés de la discussion.

3.1. Fiabilité et validité des échelles de mesures

Avant de montrer la fiabilité et validité des échelles, il importe de préciser d'abord les dimensions qui ont mesurées les concepts de notre étude. Ainsi, les dimensions qui ont fait l'objet d'évaluation du concept de la prévention au travail sont la « conformité du milieu du travail » (qui traite de la perception des ouvriers en ce qui a trait au respect des exigences réglementaires internes et externes telles que la disponibilité des équipements de protection individuels, l'aménagement des postes de travail, l'organisation du travail, l'environnement de travail, etc) et « l'amélioration continue » (traite de la perception des ouvriers concernant la réalisation d'activités SST telles que l'inspection, l'analyse sécuritaire des tâches, etc., visant à corriger et améliorer les situations à risque préalablement identifiées).

La culture SST a été évaluée par les ouvriers à travers quatre (04) dimensions à savoir « les normes et comportements » (qui traitent de la perception des ouvriers en ce qui a trait aux normes, pratiques, et comportements valorisés dans le milieu de travail), « la responsabilité des employés » (traite leur implication en SST telle que l'entretien de base des équipements et la propreté des postes de travail), « la communication » (traite de la perception des employés concernant la circulation de l'information sur les risques au travail) et « l'engagement de la direction » (traite de la perception des employés concernant l'engagement des membres de la direction envers la SST).

Pour ce qui concerne le concept de la performance au travail, il a été mesuré sous l'angle de la performance individuelle prenant en compte les dimensions suivantes : « l'Altruisme » (qui fait référence aux comportements visant à aider et soutenir leurs collègues), « la loyauté » (fait référence aux comportements qui démontrent l'engagement à l'organisation), « la conformité organisationnelle » (fait référence à l'application et au respect des règles et politiques organisationnelles) et « la Coopération » (fait référence au volontariat d'accomplir des tâches informelles reliées au travail, notamment l'implication dans une réunion ou activité de groupe).

La qualité de la relation LMX, quant à elle, a été évaluée en utilisant l'échelle de mesure LMX de Graen (1995). Elle se compose d'items caractérisant divers aspects de la relation de travail entre le supérieur immédiat et ses subalternes, y compris l'efficacité de la relation de

travail, la compréhension des problèmes et des besoins d'emploi, la reconnaissance du potentiel et la volonté de soutenir l'autre.

Pour chacun des items de ces dimensions des concepts de notre recherche, les répondants disposaient de 5 réponses allant de 1 = Pas du tout d'accord à 5 = Tout à fait d'accord. Ceci étant, la fiabilité et la validité des échelles sont démontrées à travers les tableaux 4 et 5 suivants :

Tableau 4 : Fiabilité des échelles de mesure

Intitulé de l'échelle	Conditions nécessaires à l'ACP				Variance totale expliquée	Coefficient de Cronbach (fiabilité)
	Indice KMO	Test de Bartlett				
		Khi-deux approx.	ddl	Signification		
Santé-sécurité au travail (2 dimensions) : prévention au travail et culture SST						
Prévention au travail (2 sous dimensions)						
Conformité du milieu	,850	1065,781	45	,000	61,88%	,739
Amélioration continue	,859	827,914	21	,000	62,88 %	,874
Culture santé-sécurité au travail (4 sous dimensions)						
Normes et comportement	,929	1449,564	15	,000	79,68 %	0,893
Responsabilité des employés	,736	376,297	15	,000	60,98 %	0,731
Communication	,793	363,217	10	,000	63,03 %	0,762
Engagement de la direction	,840	775,256	21	,000	60,61 %	0,814
Performance au travail (4 dimensions)						
Altruisme	,836	736,391	21	,000	64,73 %	,859
Loyauté	,789	355,141	6	,000	64,91 %	,818
Conformité organisationnelle	,800	613,259	15	,000	62,07 %	,845
Coopération	,809	461,247	6	,000	69,81 %	,855
LMX						
LMX	,889	1642,026	21	,000	75,37%	,933

Source : Traitement des données d'enquête

En observant le tableau ci-dessus, on constate que les résultats de l'ACP sont exploitables. D'une part, les indices d'adéquation KMO affichent des valeurs méritoires. D'autre part, les tests de sphéricité de Bartlett sont très significatifs même au seuil de 1% d'erreur. Les ACP sur les échelles présentent de très bonnes qualités de représentation. Les contributions factorielles sont élevées (toutes supérieures à 0,5). Les parts de variance attestent de la qualité psychométrique des échelles de mesure. Pour juger de la fiabilité à représenter les échelles, nous avons calculé les coefficients alpha de Cronbach qui ont donné des valeurs très satisfaisantes.

Après avoir présenté la fiabilité des échelles de mesures, nous allons à présent présenter la synthèse de l'AFC des échelles (validité des échelles).

Tableau 5 : Synthèse de l'analyse confirmatoire des échelles de mesures (validité)

Intitulé de l'échelle	P	df	GFI	AGFI	RMR	RMSEA	NFI	CFI	χ^2 /df	AIC	Rhô de Jör.	Rhô de conv.
Santé-sécurité au travail (SS) (2 dimensions) : prévention au travail (P) et culture SST (C)												
Culture santé-sécurité au travail (SSC) (4 sous dimensions)												
Normes et comportement	0,000	9	0,970	0,931	0,037	0,094	0,972	0,977	5,479	42(73)	0,841	0,965
Responsabilité des employés	0,258	2	0,997	0,987	0,015	0,026	0,996	0,999	1,353	20(19)	0,940	0,974
Communication	0,014	2	0,991	0,956	0,026	0,081	0,988	0,991	4,281	20(26)	0,930	0,954
Engagement de la direction	0,014	9	0,962	0,912	0,068	0,111	0,944	0,951	7,245	42(89)	0,930	0,954
Prévention au travail (SSP) (2 sous dimensions)												
Conformité du milieu	0,000	14	0,951	0,901	0,101	0,106	0,913	0,925	6,734	56(122)	0,813	0,905
Amélioration continue	0,012	5	0,989	0,966	0,041	0,062	0,986	0,972	2,937	30(35)	0,940	0,974
Performance au travail (PT) (4 dimensions)												
Altruisme	0,235	2	0,997	0,986	0,010	0,030	0,996	0,999	1,450	20(19)	0,888	0,897
Loyauté	0,000	2	0,972	0,859	0,061	0,175	0,762	0,767	16,56	20(49)	0,940	0,915
Conformité orga.	0,015	2	0,992	0,961	0,023	0,079	0,991	0,993	4,167	20(24)	0,916	0,943
Coopération	0,063	2	0,995	0,974	0,016	0,059	0,995	0,997	2,757	20(22)	0,915	0,923
LMX												
LMX	0,000	9	0,979	0,952	0,039	0,072	0,976	0,983	3,626	42(57)	0,913	0,954

Source : Traitement des données d'enquête

Par rapport aux valeurs de référence définies plus haut (tableau 3), on constate que les indices d'ajustement sont très stables. Les valeurs du rhô de Jöreskog et celles de convergence attestent de la validité convergente des échelles.

Ce qui précède nous a permis d'évaluer la qualité des instruments de mesure en vue de la détermination des scores d'échelles nécessaires à l'épreuve des hypothèses. Dans ce qui suit, nous présenterons les principaux résultats des tests d'hypothèses et nous les discuterons.

3.2. Résultats des tests d'hypothèses et discussion

Les résultats du lien direct et de modération sont présentés et discutés dans cette section.

3.2.1. Résultats du lien direct et discussion

Le modèle testé du lien direct est présenté à travers la figure ci-dessous :

Figure 2: Modèle du lien direct testé

Source : Traitement des données d'enquête

Le modèle structurel a été estimé par la méthode de maximum de vraisemblance à l'aide des moindres carrés ordinaires. Bien que l'intervalle de confiance admise soit de 95 %, nos résultats restent satisfaisants même à 99 %.

Tableau 6 : Coefficients estimés du modèle de lien entre santé-sécurité au travail et performance travail (PT)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	R ²
PT	<---	SSP	,669	,083	8,075	***	45,70%
PT	<---	SSC	,513	,086	5,966	***	

***très significatif au seuil de 1%

Source : Traitement des données d'enquête (2021)

D'après les résultats du tableau ci-dessus, le coefficient de détermination R² vaut 0,457. Cela signifie que les deux dimensions de la santé-sécurité au travail, c'est-à-dire la prévention au travail (SSP) et la culture SST (SSC), permettent d'expliquer 45,70 % la variance totale de la performance sociale au travail des employés du BTP en Côte d'Ivoire.

Les résultats indiquent que le coefficient d'élasticité de la dimension « prévention au travail » par rapport à la « performance au travail » est de 0,669. Cette valeur non nulle et positive est statistiquement significative eu égard à la probabilité d'erreur très faible ($p < 0,001$). Il en ressort que la « prévention au travail » permet d'accroître de façon significative la « performance au travail » des travailleurs du BTP. Ces résultats confirment l'hypothèse H1a et corroborent les travaux d'autres chercheurs comme ceux de Roy, Desmarais et Cadieux (2005). En effet, les actions de la prévention se trouvent à un niveau supérieur (deuxième niveau) de la classification des indicateurs de performance en SST proposée par ces auteurs. Selon eux, les indicateurs du niveau supérieur montrent une plus grande amélioration dans la recherche des objectifs de suppression des risques réels dans le milieu de travail. Les responsables des entreprises du BTP veilleraient donc à ce que le milieu de travail réponde aux exigences réglementaires afin que les risques organisationnels soient éliminés à la source, et ce, pour une performance accrue des travailleurs.

En outre, l'hypothèse H1b prévoyait une relation positive entre la « culture SST » et la performance des ouvriers dans le BTP en Côte d'Ivoire. Cette hypothèse est également confirmée, car le coefficient estimé est positif (0,513) et la probabilité d'erreur est négligeable ($p < 0,001$). Ce qui veut dire, plus les ouvriers et la direction adoptent les valeurs, attitudes et comportements sécuritaires, plus ils sont performants. Ces résultats confirment l'idée de Roy et al (2004, 2005). En effet, dans le modèle hiérarchique de ces auteurs, lesdites valeurs et

attitudes se trouvent au troisième niveau, où l'attention se déplace vers les indicateurs de mesure de la culture organisationnelle qui sont reconnus comme étant prépondérants dans le maintien à long terme du succès en matière de performance en santé et de sécurité au travail (Rol et al, 2005). Comme explication, nous pouvons dire que les ouvriers des entreprises ivoiriennes du BTP sont conscients de ce qui résulterait d'un comportement non sécuritaire : les accidents et maladies professionnelles. Pour éviter donc un résultat négatif en matière de santé et de sécurité dans le cadre de leur travail, ils tâchent à prendre en compte l'ensemble des valeurs, normes et pratiques organisationnelles qui visent l'élimination des accidents et maladies professionnelles en amont.

Les hypothèses H1a et H1b étant confirmées, notre hypothèse H1, qui stipule qu'il existe une relation positive et significative entre la santé-sécurité au travail et la performance au travail, est donc confirmée.

3.2.2. Résultats du lien de modulation et discussion

Le modèle de modulation testé du « LMX » est présenté (figure 3) ainsi que ses coefficients estimés (tableau 7).

Figure 3 : Modèle de modulation testé du « LMX »

Source : Traitement des données d'enquête

Après l'introduction du « leadership transformationnel » au modèle de lien direct, on remarque une variation positive du poids du modèle qui est passé de 45,70% à 50,40%.

Tableau 7: Coefficients estimés du modèle de modulation du « LMX »

			Estimate	S.E.	C.R.	P	R ²
PT	<---	SSP	,521	,075	6,957	***	
PT	<---	SSC	,468	,076	6,141	***	
PT	<---	LMX	,182	,060	3,048	,002	
PT	<---	SSCxLMX	,286	,055	5,214	***	
PT	<---	SSPxLMX	,510	,046	11,057	***	57,50%

***très significatif au seuil de 1%

Source : Traitement des données d'enquête

L'analyse de nos résultats sur la qualité de la relation montre que la modération est statistiquement significative dans chacune des relations des dimensions de la santé-sécurité au travail avec la performance au travail.

- Interaction entre culture SST et le « LMX » par rapport à la performance au travail (PT <--- SSCxLMX) : coef = 0,286 ; p < 0,01
- Interaction entre prévention au travail et le « LMX » par rapport à la performance au travail (PS <--- SSPxLMX) : coef = 0,510 ; p < 0,01

Le signe positif des coefficients d'interaction traduit l'augmentation de la performance au travail lorsqu'on introduit le « LMX » dans le modèle linéaire entre la santé-sécurité au travail et la performance des ouvriers du BTP. Ce qui confirme nos hypothèses H2a et H2b.

Notre hypothèse H2 qui indique que le LMX modère positivement la relation entre la SST et la performance au travail est donc confirmée. Ainsi, la bonne qualité relationnelle « supérieurs-ouvriers » contribue à amplifier l'impact de la SST sur la performance des travailleurs. En d'autres termes, lorsque la relation d'un ouvrier avec son supérieur immédiat est de bonne qualité, l'augmentation de la SST aura tendance à augmenter encore la performance de ce dernier. Ces résultats corroborent avec ceux de Thomas et Lankau (2009) qui démontrent qu'une bonne qualité relationnelle supérieurs-employés contribue à une meilleure compréhension des comportements attendus, ce qui aide l'employé à s'adapter, à répondre plus facilement aux exigences de son emploi et à mieux performer. Cette bonne relation entre supérieurs immédiats et ouvriers du BTP se caractérise par un sentiment de confiance et de respect réciproques, d'influence et d'obligations mutuelles entre les deux parties.

La confirmation de ces hypothèses assure qu'entre supérieur et ouvrier, le degré de familiarité est salutaire. Les ouvriers ayant de bonnes relations avec ses supérieurs sont impliqués dans les missions qui leur sont confiées et plus épanouies au travail. Cet épanouissement appelle l'ouvrier à travailler dans un climat de confiance. Ce qui facilite la gestion d'éventuelles tensions et de risques au sein de l'entreprise.

Conclusion

Notre recherche a eu pour objectif d'étudier le rôle du LMX dans la relation entre SST et la performance au travail. Pour atteindre cet objectif, un questionnaire a été administré auprès de cinq cent sept (507) ouvriers du BTP. Les résultats obtenus après traitement des données recueillies, ont démontré qu'il existe une relation positive et significative entre la SST et la

performance des ouvriers dans le BTP en Côte d'Ivoire. Ils ont montré également que le LMX amplifie cette relation.

Parlant des apports, au plan théorique, nous avons constaté que la théorie des prédicteurs en SST qui nous ont servi de base, n'a pas testé empiriquement le lien entre la SST et la performance au travail. Notre travail a élargi le champ d'application de ces théories en confirmant la corrélation entre les deux dimensions de la santé-sécurité au travail (prévention au travail et culture SST) et la performance au travail. Aussi, notre recherche contribue à la littérature en examinant le LMX en tant que facteur d'amplificateur dans la relation entre ces deux dimensions de la SST et la performance au travail.

Au plan managerial, cette étude démontre l'importance de la qualité des relations entre les leaders et leurs employés dans un contexte de SST et performance au travail, d'où il est essentiel d'investir dans des stratégies d'amélioration qui encouragent des pratiques de leadership axées sur les relations professionnelles. Il serait donc important de prioriser ce type de pratiques, puisque celles-ci contribuent à amplifier les capacités individuelles des employés. De plus, les organisations devraient offrir de la formation aux leaders afin qu'ils développent leurs connaissances sur l'adoption des mesures sécuritaires. Dans ce contexte, ils seront davantage sensibilisés quant à l'impact de leurs propres comportements sur leurs collaborateurs et employés en présence des lésions professionnelles. Offrir également une formation aux travailleurs eux-mêmes serait un atout, surtout les nouveaux travailleurs. En effet, étant donné que les travailleurs nouvellement embauchés sont les plus vulnérables aux risques, il serait important de les former et de les accompagner suffisamment dès leurs premiers pas en entreprise afin que ceux-ci maîtrisent au mieux les mécanismes de protection contre les lésions professionnelles. Cette formation doit être effectuée selon le poste de travail. Pour finir, les responsables doivent veiller à la qualité des conditions de travail (l'ergonomie des postes par exemple). Car un environnement de travail sain agit positivement sur la qualité du travail produit par les employés.

En ce qui concerne les limites, notre étude en souligne plusieurs qui ouvrent la réflexion vers des pistes de recherches futures. D'abord, considérant la taille de l'échantillon, il serait pertinent de reproduire cette recherche avec un échantillon plus grand afin d'augmenter la possibilité de généraliser les résultats. Ensuite, avec la faible représentativité du genre féminin, il serait pertinent d'examiner d'autres travaux en mettant l'accent sur celui-ci afin d'éclairer la place et le rôle des femmes dans le BTP en Côte d'Ivoire. Enfin, il serait intéressant d'intégrer un autre style de leadership comme le « leadership transformationnel »

comme variable intermédiaire dans le lien entre la SST et la performance au travail afin de savoir quelle direction prendra ce lien.

BIBLIOGRAPHIE

- Abord De Chatillon, E. & Desmarais, C. (2012). Conditions de travail et mal-être des encadrants : peut-on souffrir et dans le même temps apprécier son travail ?. In Risques psychosociaux, santé et sécurité au travail : une perspective managériale, eds E. Abord de Chatillon, O. Bachelard, S. Carpentier, p. 149-165, Éditions Vuibert, Paris.
- Bakker, A. B., Demerouti, E. & Euwema, M. C. (2005). Job Resources Buffer the Impact of Job Demands on Burnout. *Journal of Occupational Health Psychology*
- Booth R.T., (1993). Monitoring Health and Safety Performance – an Overview. *Journal of Health and Safety*, 9, 5-16.
- Casoinic, D. A. (2011). Leadership et diversité démographique dans les organisations : l'influence de l'âge sur les relations LMX, le leadership transformationnel, la satisfaction au travail et l'engagement affectif. *Gestion et management*, Thèse de doctorat, Université de Grenoble
- Chakor, T., Abord De Chatillon, E. & Bachelard, O. (2015). La santé et sécurité au travail au sein des congrès de la communauté AGRH : retour sur 25 ans de travaux et perspectives futures de recherche. Congrès AGRH à Montpellier, 4-6
- Charles-Pauvers, B., Comeiras, N., Peyrat-Guillard. & Roussel P. (2006). Les déterminants psychologiques de la performance au travail : Un bilan des connaissances et proposition de voies de recherche. Toulouse, LIRHE.
- Chênevert, D., Bellavance, F. & Simard, E. (2012). Les déterminants des absences pour cause de maladie mentale : le cas d'une grande entreprise québécoise ». In Risques psychosociaux, santé et sécurité au travail : une perspective managériale, eds E. Abord de Chatillon, O. Bachelard, S. Carpentier, p. 51-61, Éditions Vuibert, Paris.
- Coleman V. I. & Borman W. C. (2000). Investigating the underlying structure of the citizenship performance domain. *Human Resource Management Review*, vol. 10, p. 25
- Dejours, C. (1999). *Le facteur humain*. Paris, PUF.
- Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. *The Leadership Quarterly*, 6(2), 219–247. [https://doi.org/10.1016/1048-9843\(95\)90036-5](https://doi.org/10.1016/1048-9843(95)90036-5)

- Hayes, A. F. (2018). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach (2^e éd.). New York : The Guilford Press.
- Ingalls, T.S. Jr. (1999). Using scorecards to measure safety performance ». Professional Safety, 44, 12, 23-28.
- INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) (2007). Dossier introduction à la prévention des risques professionnels. Rapport technique, INRS, Paris. 40, 41
- Joreskog, K. G. (1971). Statistical analysis of sets of congeneric tests. Psychometric, 36 (2)
- Judge T.A. & Piccolo R.F. (2004). Transformational and Transactional Leadership: A MetaAnalytic Test of Their Relative Validity. Journal of Applied Psychology, 89, 5
- Kacmar, K.M., Witt, L.A., Zivnuska, S. & Gully, S.M. (2003). The interactive effect of leader-member exchange and communication frequency on performance ratings. Journal of Applied Psychology, vol. 88, n°4, p. 764-772.
- Kahn, S., (2018). Prévention santé et sécurité au travail : où en sont les entreprises du BTP ?. Info protection, gérer les risques aujourd'hui et demain.
- Kante, S. (2002). Le secteur informel en Afrique subsaharienne francophone : vers la promotion d'un travail décent. Genève, Bureau international du Travail (BIT), 2002
- Levinson, H. (1965). Reciprocation: The relationship between man and organization. Administrative Science Quarterly, 9(4), 370-390.
- Liden, R. C., Sparrowe, R. T., & Wayne, S. J. (1997). Leader-member exchange theory: The past and potential for the future. Research in Personnel and Human Resources Management, 15, 47-119.
- Maroun, S. J. (2013). L'impact du leadership dans les organisations confessionnelles : le cas de l'Église maronite. Gestion et management, thèse de Doctorat, Université de Grenoble
- MEPS (Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale) (2024). 28^{ème} journée africaine de la prévention des risques professionnels et 22^{ème} journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. OIT, 2024
- Michie, S., & West, M. A. (2004). Managing people and performance: an evidence-based framework applied to health service organizations. International journal of management reviews, 5, 91–111.
- Moisson, V. (2012). Le management du stress professionnel : apport du modèle de déséquilibre « effort-récompense ». In Risques psychosociaux, santé et sécurité au travail :

- une perspective managériale, eds E. Abord de Chatillon, O. Bachelard, S. Carpentier, p. 219-230, Éditions Vuibert, Paris.
- Motowildo S.J., (2003). Job performance, dans Handbook of Psychology, Industrial and Organizational Psychology, Hoboken, NJ: Wiley, 12, 39-52.
 - Mueller, C. W. & Lawler, E. J. (1999). Commitment to Nested Organizational Units: Some Basic Principles and Preliminary Findings. *Social Psychology Quarterly*
 - Nakou, Z. & Simen S. F. (2021). Bien-être au travail et performance globale : une étude exploratoire dans les organisations béninoises. 2^{ème} Colloque du Réseau Scientifique des Femmes Universitaires en Gestion et en Économie (RéSFUGE), Réseau scientifique des femmes universitaires en gestion et en économie, Yaoundé, Cameroun. hal-03258812
 - Ndjaboué, R., Vezina, M. & Brisson, C. (2012). Effets des facteurs psychosociaux au travail sur la santé mentale. Une revue de littérature des études prospectives portant sur trois modèles émergents. *Travail et Emploi*, 129, 23-34.
 - O'Brien, D.P (2000). *Business measurements for safety performance*. Lewis publishers, Washington, 118 p.
 - OIT (2014). Le code du travail après dix ans de son entrée en vigueur, entre les exigences du développement économique et la garantie du travail décent. *Projet de rapport de l'atelier n° 03 code du travail et conditions de travail : la santé et la sécurité au travail et la durée du travail*, Septembre 2014
 - Paturel, D. (2012). Harcèlement moral et risque organisationnel : un défi pour la santé au travail. In *Risques psychosociaux, santé et sécurité au travail : une perspective managériale*, eds E. Abord de Chatillon, O. Bachelard, S. Carpentier, p. 189-199, Éditions Vuibert, Paris.
 - Picard, D. (2012). L'institutionnalisation de la prévention des risques psychosociaux liés au travail : une ascension lente et inachevée. In *Risques psychosociaux, santé et sécurité au travail : une perspective managériale*, eds E. Abord de Chatillon, O., Bachelard, S. Carpentier, p. 169-177, Éditions Vuibert, Paris.
 - Restubog, S. L. D., Bordia, P., Tang, R. L. & Krebs, S. A. (2010). Investigating the Moderating Effects of Leader–Member Exchange in the Psychological Contract Breach–Employee Performance Relationship: A Test of Two Competing Perspectives. *British academy of management*, 21(2), 422–437. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2009.00673.x>

- Roy, M., Bergeron, S. & Fortier L. (2004). Développement d'instruments de mesure de performance en santé et sécurité du travail à l'intention des entreprises manufacturières organisées en équipes semi-autonomes de travail. IRSST - Direction des communications 505, boul, De Maisonneuve Ouest Montréal (Québec)
- Roy, M., Desmarais, L. & Cadieux, J. (2005). Améliorer la performance en SST : les résultats vs les prédicteurs. Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, Éditeur : Les Amis de Pistes, 7-2.
- Thomas, C. H., & Lankau, M. J. (2009). Preventing burnout: The effects of LMX and mentoring on socialization, role stress, and burnout. Human, Resource Management
- Toellner, J. (2001). Improving safety and health performance: Identifying & measuring leading Indicators. Professional Safety, 46, 9, 42-47.
- Voyer, P., & Perusse, M. (2002). Les tableaux de bord : des outils de gestion indispensables ». Travail et Santé, 18, 2, 42-47.
- Wayne, S.J., Shore, L.M., Bommer, W.H. & TETRICK L.E. (2002). The role of fair treatment and rewards in perceptions of organizational support and leader-member exchange. Journal of Applied Psychology, vol. 87, p. 590-598.
- Wright, T. A., Bonett, D. G., & Sweeney, D. A. (1993). Mental health and work performance : Results of a longitudinal field study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 66, 277-284.
- Wright, T.A., & Cropanzano, R. (1997). Well-being, satisfaction and job performance: Another look at the happy-productive worker thesis. Academy of Management Proceedings, 364-368.